

Recomendações sobre o uso de *preprints* no campo da História

FÓRUM DE EDITORES – ANPUH

(Versão junho de 2022 - atualizado em 30 de julho de 2022)

Sumário

Palavras iniciais	1
Introdução	3
O que é um preprint?	3
Em termos práticos, o que significa para os autores o depósito em servidor preprint antes da submissão?	5
Recomendações gerais de como proceder com os preprints	7
Em termos práticos, o que significa para as equipes editoriais o periódico aceitar um texto depositado previamente em um servidor preprint?	8
Fluxograma 1 - Diferenças no envio de artigo para periódico quando há opção pela modalidade preprint (perspectiva do autor)	10
Fluxograma 2 - Diferenças no envio de artigo para periódico quando há opção pela modalidade preprint (perspectiva da equipe editorial)	10
Glossário	12
Documentos citados	14

Palavras iniciais

O sistema de publicação científica vem passando por mudanças sistemáticas e significativas desde o final do século XX. Neste processo, a consolidação das novas tecnologias de comunicação, a emergência e consolidação de novos produtos acadêmicos,

as mudanças no sistema de aferição de métricas e qualidade de publicações, além das novas formas de potencializar a colaboração entre pesquisadores têm direcionado e contribuído significativamente para essas mudanças, bem como o estabelecimento de novas demandas para a prática de pesquisa e para a divulgação de seus resultados.

É neste contexto que o uso dos *preprints*, como forma de disponibilizar mais rápido os resultados das pesquisas e ampliar a colaboração e a crítica entre os pesquisadores, ganhou relevo. Importante frisar que esta prática não é nova, sendo os primeiros servidores *preprints* lançados ainda na década de 90, como o [ArXiv](#), fortemente ligado às pesquisas na área de Física e Astronomia. Chama a atenção que mesmo as iniciativas de *preprint* associadas às Ciências Humanas e Sociais, como o [PhilSci-Archive](#) (de filosofia da ciência) e o [hprints](#) (da área de artes e humanidades), surgiram ainda na primeira década do século XXI.

No Brasil, foi a partir do ano de 2020 que as Ciências Humanas e Sociais, de modo mais amplo, passaram a se deparar com a realidade do *preprint*. O marco para esta mudança foi a atualização e divulgação do novo documento de *Critérios, política e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos na Coleção SciELO Brasil* (SCIELO BRASIL, 2020).¹ A partir de maio daquele ano, os periódicos que pretendem pleitear a indexação na Rede SciELO Brasil passam a ter que incorporar quatro dimensões de Ciência Aberta (esta exigência se aplicará, também, para os periódicos que já fazem parte da rede, a partir de 2023):

- acesso aberto (obrigatoriedade que já existia);
- aceitação de *preprint*;
- citação e referenciamento dos dados, códigos e outros conteúdos de pesquisa (que devem estar depositados em repositórios específicos para esta finalidade);
- e, disponibilização de opções de abertura de identidades no processo de avaliação por pares e ampliação da transparência (como, por exemplo, a identificação do editor responsável pela avaliação daquele artigo).

Importante destacar que, a própria Rede SciELO tem disponibilizado as infraestruturas necessárias, de modo a permitir a implementação destas dimensões, como por exemplo o [SciELO Preprint](#) e o [SciELO Data](#).

¹ Há iniciativas do Ibict, Fiocruz e desenvolvimento de pesquisas que tratam da Ciência Aberta, de modo geral, desde pelo menos 2015 e as menções à Ciência Aberta e repositório de dados estão presentes desde o 4º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto, de 2018.

É neste contexto de necessidade de adequação e entendimento do papel do *preprint* no processo de comunicação científica que o *Fórum de Editores da Anpuh-Brasil* propôs-se a discutir a presente recomendação.

Esta recomendação não deve ser entendida como uma obrigatoriedade às equipes editoriais, mas sim, como sugestão para a implementação do *preprint* em seu fluxo editorial, no caso de haver uma demanda da comunidade e/ou uma necessidade de adequação às diretrizes dos indexadores². Reiteramos assim que, não visamos estabelecer uma imposição ou indução para a utilização de *preprints*, ao contrário; nossa intenção é trazer orientações às pesquisadoras e aos pesquisadores que optarem por disponibilizar seus trabalhos previamente em servidores *preprints*, assim como apresentar diretivas às equipes editoriais, de como implementar estas práticas nos periódicos. **A opção pelo uso de *preprints* deve ser uma escolha por parte dos autores e não uma imposição por parte dos periódicos.**

Introdução

O que é um *preprint*?

“Um *preprint* é um manuscrito acadêmico disponibilizado pelo(s) autor(es) em uma plataforma de acesso aberto, normalmente antes ou em paralelo ao processo de avaliação por pares.” (PUEBLA; SAFER; TIERNEY, 2018, p. 1, tradução nossa).

Para entender as funções e potencialidades do *preprint* é necessário compreender que, para todos os fins, o texto depositado em um servidor *preprint* é um texto em condições de ser submetido a um processo de avaliação tradicional, ou seja, ele é um texto terminado (ainda que em primeira versão). Sua especificidade é NÃO ter passado por avaliação por pares (apesar de já ser público) e, por isso, não deve ser tratado como um artigo formalmente publicado em um periódico.³

O texto para ser considerado e tratado com um *preprint* deve estar depositado em um servidor *preprint* reconhecido pela comunidade e possuir um identificador persistente, como

² A Redalyc, outro indexador importante para a área de História, também considera que o uso do *preprint* pelo periódico, indica uma prática editorial que garante mais qualidade à publicação de uma revista científica (REDALYC, 2021).

³ Ele não deve ser inserido como artigo publicado no Currículo *Lattes*.

o DOI. Textos publicados em sites jornalísticos, em blogs (pessoais ou acadêmicos), em sites institucionais, em redes sociais, entre outros, **não devem** ser tratados como *preprints*!

São sugestões de servidores:

- SciELO Preprints (<https://preprints.scielo.org/>);
- SocArXiv (<https://osf.io/preprints/socarxiv/>);
- Zenodo (<https://zenodo.org/>);
- Advance: a SAGE preprints community (<https://advance.sagepub.com>).

Apesar do texto depositado no servidor *preprint* estar finalizado, nada garante que necessariamente ele será publicado em um periódico ou como capítulo de livro posteriormente. Considerando o apresentado até aqui: quais as vantagens e desvantagens de depositar o texto em um servidor *preprint*?

Importante deixar claro que o uso de *preprints* altera o fluxo editorial que os pesquisadores e equipes editoriais estão acostumados, e as vantagens e desvantagens estão necessariamente associadas a estas mudanças. De modo bem resumido, o *preprint* difere da submissão tradicional conforme mostrado abaixo:

Figura 1: O lugar dos *preprints* no fluxo de trabalho de uma publicação

PREPRINTS

Fonte: Adaptado de HETTNE; AARDENING; GORP; HUKKELHOVEN; LOORBACH; SONDERVAN; WESENBEECK, 2021, p. 5.

Em termos práticos, o que significa para os autores o depósito em servidor preprint antes da submissão?

Antes de realizarem o depósito de um manuscrito em um servidor *preprint*, seus/suas autora/es devem considerar em que medida esta prática contribuirá tanto no processo de pesquisa quanto no processo de comunicação dos seus resultados. Em uma situação ideal, isto já deveria estar previsto no projeto de pesquisa, como algumas recomendações sobre Ciência Aberta propõem (UNESCO, 2022).

O *preprint* deve ser visto como uma potencialidade no recebimento de contribuições da comunidade de pesquisa na qual os autores estão inseridos. Nesse sentido, vale frisar que a possibilidade de uso do *preprint* como forma de identificar uma descoberta, utilizada em outras áreas do conhecimento, possui somente importância secundária nas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Caso o recebimento desse tipo de contribuição não seja o

objetivo dos autores, provavelmente a disponibilização do manuscrito como *preprint* não seja a forma mais adequada para a comunicação científica da pesquisa. Uma outra possibilidade de vantagem no uso de *preprints* é no caso da pesquisa ser tão *sui generis* e/ou estar tão vinculada aos autores que a possibilidade de anonimizar a autoria acarretaria prejuízo na elaboração do texto - já que omitiria este vínculo e trajetória da pesquisa. Como um manuscrito depositado em servidor *preprint* impede a garantia do anonimato por parte dos autores, esta pode ser uma estratégia nestes casos.

Caso os autores optem por submeter o manuscrito a um servidor *preprint* será necessário verificar quais os servidores são aceitos pela comunidade de pesquisa a qual os autores estão inseridos. **Diferentes comunidades de pesquisa aceitam e valorizam diferentes servidores de *preprints*.**

No quadro abaixo, sintetizamos alguns argumentos evocados genericamente quando se trata de estabelecer vantagens e desvantagens:

Prós	Contras
Possibilidade de recebimento de comentários pela comunidade de pesquisa	Poucos periódicos na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas aceitam textos depositados em servidores <i>preprint</i>
Acelera o compartilhamento de informações científicas	No caso de uma rejeição, os autores necessitam buscar outro periódico que também aceite <i>preprint</i>
Possibilidade de aumento da visibilidade	O texto depositado em servidor <i>preprint</i> não é tratado mais como inédito (mas também não é tratado como autoplágio ou publicação redundante)
Redução do tempo entre produção e disponibilidade do trabalho, permitindo uma divulgação rápida tanto entre pares, quanto entre públicos mais diversificados.	Levanta preocupações com relação a risco de pseudociência e desinformação
Atribuição da autoria com relação a um texto que já circula na comunidade	Risco de depósito de manuscritos com menor qualidade em servidores <i>preprint</i>

O <i>preprint</i> é citável (apesar da ‘contagem’ de citação não se somar à contagem da versão publicada posteriormente)	
Potencialidade de construção de redes de colaboração e contribuição no próprio texto do <i>preprint</i> , antes de enviá-lo a uma publicação	

Recomendações gerais de como proceder com os *preprints*

É recomendável aos periódicos que aceitam *preprints* que solicitem aos autores a assinatura de um termo de conformidade com princípios de Ciência Aberta, no qual seja declarado o servidor em que foi depositado, bem como o DOI relativo ao texto. A declaração de que o texto está disponível em um servidor *preprint* é uma OBRIGAÇÃO dos autores.

Após o envio do texto para o servidor *preprint*, os autores podem realizar alterações antes ou depois de submeterem o texto a um periódico. A cada alteração enviada no mesmo registro do *preprint*, será gerada uma nova versão daquele texto (o DOI sempre direcionará para a versão mais recente).

Como o texto está acessível ao público, torna-se IMPOSSÍVEL garantir aos autores o anonimato. Deste modo, a tendência será que a avaliação por pares ocorra na modalidade cego simples (*single blind*) ou aberta (*open peer review*), a depender da política do periódico e da escolha dos autores – quando for o caso. Caso seja um artigo multiautoral, certifique-se que todos os autores concordam com o depósito em um servidor *preprint*.

É importante destacar que no caso de rejeição de um *preprint* submetido a um periódico, os autores deverão buscar outro periódico que aceite *preprints* para realizar uma submissão. Os autores podem incorporar as sugestões dos pareceristas, aprimorando o texto, antes de realizar o novo envio. Tanto no caso de rejeição, como no de aceitação de um texto para ser publicado em um periódico, a versão *preprint* continuará a existir no servidor em que foi depositado inicialmente.

É importante sempre verificar as políticas editoriais dos periódicos, sobretudo em relação às novas práticas que muitos têm incorporado atualmente. Se você não se sente totalmente esclarecido com relação aos procedimentos, vantagens e desvantagens, é melhor não utilizar a modalidade *preprint* antes de fazer uma avaliação mais circunstanciada.

Em termos práticos, o que significa para as equipes editoriais o periódico aceitar um texto depositado previamente em um servidor *preprint*?

De modo prático, a aceitação de *preprints* no fluxo editorial aumenta significativamente o trabalho das equipes editoriais – que reconhecidamente já não é pequeno. Importante ter em mente que a plena incorporação da prática no dia a dia do periódico passará igualmente pela gradual adesão da área. Uma percepção inicial aponta indícios de que os periódicos com maior aderência a outras áreas - em especial Educação/Ensino, Sociologia, Ciências Sociais - tenderão a receber uma maior demanda pela adoção da prática. O que se deve também às estratégias que algumas revistas e associações científicas dessas áreas (em especial a ANPEd e a ANPOCS) promoveram em relação à Ciência Aberta desde antes de 2020.

Os periódicos devem adaptar e/ou adotar uma política que permita aos autores interessados a submissão de artigos depositados previamente em servidores *preprints*. Isto acarreta pelo menos 6 alterações significativas:

- A. Definir uma política editorial que inclua a possibilidade de *preprints*;
- B. Alterar a política de avaliação (caso o periódico utilize apenas avaliação duplo cego), na medida que é impossível ao periódico garantir a não identificação dos autores. Considerando que a identidade dos autores já é pública, não é possível garantir o anonimato da revisão por pares duplo cego (SCIELO BRASIL, 2020, p. 29). Recomenda-se, a depender das dimensões de Ciência Aberta que o periódico pretenda implementar, oferecer as modalidades cego simples e aberto. A equipe editorial deverá definir se a escolha ficará a critério dos autores ou se será definida pela política de avaliação do periódico;
- C. Assumir que o periódico não publicará mais *apenas* artigos inéditos, na medida em que documentos depositados em servidores *preprints* não são mais inéditos. Nesse sentido, “os artigos publicados pelo periódico deixam de ser inéditos. A função chave do periódico passa a ser a de validar a pesquisa como revisada por pares” (SCIELO BRASIL, 2020, p. 29);
- D. Adotar um formulário de submissão em conformidade com as práticas de Ciência Aberta;
- E. Definir a lista preferencial de servidores *preprints* dos quais aceitarão depósitos – recomenda-se a adoção de pelo menos o [SciELO Preprints](#), o [SocArXiv](#), o [Zenodo](#) e o [Advance: a SAGE preprints community](#);

- F. Prever, na política editorial, se nos casos de solicitações de alterações, se serão aceitas incorporações sugeridas por pessoas externas ao processo de avaliação do periódico (os pareceristas designados e editores). Neste caso, deverá ser indicado como o autor deverá indicar a incorporação dessas alterações, para diferenciá-las das incorporações do processo de avaliação conduzido pelo periódico.

Considerando que esta é uma prática nova para a comunidade de historiadores (assim como para a maior parte dos pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), recomenda-se que o periódico detalhe da maneira mais clara possível todo o processo e exigências para as submissões derivadas de *preprints*.

Especialmente neste período inicial de avaliação e promoção de mudanças editoriais, recomenda-se que as equipes editoriais sejam compreensíveis com as dúvidas de autores e pareceristas. Além disso, somente coloquem em prática a aceitação de *preprints* se os próprios membros da equipe editorial se sentirem seguros para orientarem adequadamente os envolvidos. Há uma tendência do/as autore/as aceitarem quaisquer termos frente a uma possibilidade de publicação, especialmente no tocante aos periódicos tradicionais e/ou bem posicionados nos sistemas de avaliação, sem, no entanto, terem dimensão das implicações/impactos.

Recomenda-se que os periódicos NÃO IMPONHAM a obrigatoriedade de submissão em servidor *preprint* aos autores. A escolha pelo uso desta modalidade deve ser dos autores, cabendo ao periódico oferecer a possibilidade caso julgue importante para a comunidade de pesquisa envolvida

Fluxograma 1 - Diferenças no envio de artigo para periódico quando há opção pela modalidade preprint (perspectiva do autor)

Diferenças no envio de artigo para periódico quando há opção pela modalidade *preprint* (perspectiva do autor)

Este fluxograma é uma versão específica que contempla apenas *preprint* e pensado para a área de História - Versão 1.0

Deriva da versão <https://doi.org/10.5281/zenodo.6331730> - Autoria de Marcos Eduardo de Sousa - contato medsmg@gmail.com

Fonte: Adaptado de SOUSA, 2022.

Fluxograma 2 - Diferenças no envio de artigo para periódico quando há opção pela modalidade preprint (perspectiva da equipe editorial)

Diferenças no recebimento de artigo pelo periódico quando há opção pela modalidade *preprint* (perspectiva da equipe editorial)

Este fluxograma é uma versão específica que contempla apenas *preprint* e pensado para a área de História - Versão 1.0

Deriva da versão <https://doi.org/10.5281/zenodo.6331730> Autoria de Marcos Eduardo de Sousa - contato medsmg@gmail.com

Fonte: Adaptado de SOUSA, 2022.

Glossário

Autoplágio: uso de trechos de trabalhos anteriores **sem a devida citação e referência ao local inicial onde foi veiculado**. Também pode ser nomeado como redundância de publicação ou reaproveitamento/reutilização/reciclagem de texto. O autoplágio normalmente é tratado como um desvio ético na prática de pesquisa (ver CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2012). Há algumas práticas de reutilização de textos que são aceitáveis por algumas comunidades de pesquisa; no entanto, para isso ser válido é importante haver recomendações destas comunidades e/ou estar explicitado como aceitável pelo veículo acadêmico que está publicando o texto.

Avaliação aberta (*open peer review*): é o processo de avaliação por pares no qual tanto autor quanto pareceristas conhecem a identidade uns dos outros. Pode ou não ocorrer comunicação entre eles, a depender da política do periódico. Conceitualmente espera-se que os pareceres sejam mais construtivos e de maior qualidade. É uma das possibilidades de avaliação para os artigos depositados em servidores *preprints*.

Avaliação cega simples (*single blind*): é o processo de avaliação por pares no qual o autor não conhece a identidade do parecerista, mas o parecerista conhece a identidade do autor. É bastante comum nas Ciências Exatas e Biomédicas. É uma das possibilidades de avaliação para os artigos depositados em servidores *preprints*.

Avaliação duplo cega (*double blind*): é o processo de avaliação por pares no qual nem o autor, nem o parecerista conhecem a identidade um do outro. Estabeleceu-se como hegemônico nas humanidades a partir de meados da década de 1970 e tem por pressuposto evitar (ou minimizar) vieses de avaliação (que envolvem, mas não se limitam, às questões de gênero, raça, religião, região geográfica, entre outros) e pautar-se exclusivamente na qualidade e relevância do produto avaliado.

Avaliação por pares: é o processo de avaliação de produtos acadêmicos no qual são mobilizados especialistas (pareceristas/avaliadores) sobre o assunto, de modo a emitirem pareceres técnicos sobre o conteúdo, que servirão de subsídio ao editor para a deliberação.

Ciência Aberta: Ciência Aberta é um conceito guarda-chuva que abarca um conjunto de práticas que visam tornar o processo científico mais transparente, acessível, colaborativo e reutilizável, potencializando que os conhecimentos produzidos sejam amplamente utilizados ao nível da comunicação e da divulgação científica, além de mais acessíveis à sociedade. A **Recomendação UNESCO sobre Ciência Aberta**, aprovada em novembro de 2021, define Ciência aberta como "(...) um construto inclusivo que combina vários movimentos e práticas

que têm o objetivo de disponibilizar abertamente conhecimento científico multilíngue, torná-lo acessível e reutilizável para todos, aumentar as colaborações científicas e o compartilhamento de informações para o benefício da ciência e da sociedade, e abrir os processos de criação, avaliação e comunicação do conhecimento científico a atores da sociedade, além da comunidade científica tradicional. Abrange todas as disciplinas científicas e todos os aspectos das práticas acadêmicas, incluindo ciências básicas e aplicadas, ciências naturais, sociais e humanas, e se baseia nos seguintes pilares-chave: conhecimento científico aberto, infraestrutura científica aberta, comunicação científica, envolvimento aberto dos atores sociais e diálogo aberto com outros sistemas de conhecimento.” (UNESCO, 2022, p. 7).

Preprint. “Um *preprint* é um manuscrito acadêmico disponibilizado pelo(s) autor(es) em uma plataforma de acesso aberto, normalmente antes ou em paralelo ao processo de avaliação por pares.” (PUEBLA; SAFER; TIERNEY, 2018, p. 1, tradução nossa). Ou seja, ele é um texto finalizado, mas que os autores optaram por tornar público e receber contribuições antes de submetê-lo a um processo formal de avaliação. Importante ressaltar que o periódico deve explicitar quais as plataformas de acesso aberto (servidores *preprints*) ele aceita. No caso das humanidades, recomenda-se que os periódicos aceitem, pelo menos, os seguintes servidores *preprints*: [SciELO Preprints](#), [SocArXiv](#) e [Zenodo](#).

Publicação redundante: prática de republicar um trabalho, ou parte dele, como inédito em outro veículo de comunicação acadêmica. Esta prática é amplamente tratada como desvio ético na prática acadêmica. O *preprint* não é tratado como publicação redundante.

Servidores *preprint*: Um servidor *preprint* é um espaço reconhecido pela comunidade científica como aceitável na e para a circulação preliminar de um manuscrito (não acarretaria autoplágio / reaproveitamento de texto). Exemplos e servidores *preprints* para as humanidades: [SciELO Preprints](#), [SocArXiv](#) e [Zenodo](#).

Documentos citados

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Diretrizes de Integridade na atividade científica, proposta pelo CNPq. **CNPq**. 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/composicao/comissao-de-integridade>. Acesso em: 12 set. 2019.

DOI. Frequently Asked Questions about the DOI® System. **doi**. Disponível em: <https://www.doi.org/faq.html>. Acesso em: 17 mar. 2022.

HETTNE, Kristina; AARDENING, Ron; GORP, Dirk van; HUKKELHOVEN, Chantal; LOORBACH, Nicole; SONDERVAN, Jeroen; WESENBEECK, Astrid van. A Practical Guide to Preprints: Accelerating Scholarly Communication (1.0). **Zenodo**. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5600535>. Acesso em: 16 abr. 2022.

PUEBLA, Iratxe; SAFER, Rachel; TIERNEY, Heather. Preprints. **COPE Discussion Document**, 2018. Disponível em: https://publicationethics.org/files/u7140/COPE_Preprints_Mar18.pdf. Acesso em: 9 nov. 2021.

REDALYC. Prácticas editoriales que mejoran la publicación de una revista científica. **XML JATS Redalyc en R2020**. 19 de maio de 2021. Disponível em: <https://xmljatsredalyc.org/2021/05/19/practicas-editoriales-que-mejoran-la-publicacion-de-una-revista-cientifica/>. Acesso em: 28 abr. 2022.

SCIELO BRASIL. Critérios, política e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos na Coleção SciELO Brasil. **SciELO Brasil**. 13 de maio de 2020. Disponível em: <https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/20200500-Criterios-SciELO-Brasil.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020.

SEVER, Richard; INGLIS, John. Opinion: In Defense of Preprints. **The Scientist**. Disponível em: <https://www.the-scientist.com/news-opinion/opinion-in-defense-of-preprints-69399>. Acesso em: 17 mar. 2022.

SOUSA, Marcos Eduardo. Fluxograma comparativo de recebimento e envio de artigos em consonância com as práticas de Ciência Aberta [v. 1]. **Zenodo**. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6331730>. Acesso em: 16 abr. 2022.

UNESCO. Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta. **UNESCO**. Tradução de Tikinet Edição. 2022. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_por. Acesso em: 11 fev. 2022.